

Наша 20 прошлост

„КРВ МЕЂУ БРАЋОМ“: ПИСАЊЕ КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ О КРИМИНАЛУ У СЕЛИМА ОКУПИРАНЕ СРБИЈЕ 1941. ГОДИНЕ

Апстракт: Криминално понашање има најразличитије узроке и присутно је у свим људским заједницама и историјским епохама. Окупација Србије 1941. била је веома сурова, али није значајније утицала на обим преступништва, нити на смањење злочина на селу. Колаборационистичка штампа редовно је извештавала о свим видовима криминала, а начин обликовања вести није пратио званичну идеологију утемељену на уздизању врлина сељака, пожељног националног идеала. Сурова сеоска свакодневица приказивана је без ограничења, при чему је коришћена форма кратких вести, која није омогућавала додатне коментаре, вредносне судове и сугерисање решења.

Кључне речи: нацистичка окупација Србије 1941, српско село, криминал, лопови, хајдуци, разбојници, завађене породице, убице, злочини.

Географска раширеност, типологија и социјална условљеност криминала зависе од различитих узрока, али константно су присутни у свим историјским епохама.¹ Исти закључак важи и за Србију током 1941. године, иако је окупација била веома сурова, а свакодневица доживела многе промене.² Ипак, рат није битније изменио понашање становништва српских села, а људи су из дана у дан свој однос према друштву и догађајима и даље уређивали према мерилима из претходног мирнодопског живота, који је једним делом испуњавао и криминал.

Наиме, свакодневни живот никад није банална колотечина, већ и поприште за сусрете и сударе уобичајеног, очекиваног и предвиђеног, са изузетним, неочекиваним и драматичним.³ Усмеравањем пажње на свакодневицу откривају се латентне напетости у целом друштву, док поједини случајеви могу да се анализирају баш зато што су изузетни, јер се тако види како друштвени механизми заказују.⁴

Криминалне радње увек су биле део свакодневице, а лакши облици, који су и најраширенији („багателни криминал“), најчешће се и не пријављују властима, тако да њихов тачан број никада није лако утврдити. Многа дела остају нерегистрована у званичним списима и после пријаве властима, а друга, иако забележена, из најразличитијих узрока не стижу до судова, потом и шире јавности. Међутим, када су у питању најтежи злочини, који угрожавају основне вредности једног друштва, јавност се најчешће обавештава о њима.⁵

Из свих наведених разлога истраживање није првенствено усмерено на регистравање, реконструкцију, анализу и тумачење криминалних дела (посебно злочина) који су се одиграли на српском селу током окупације у 1941, а потом и утврђивање степена истинитости објављених вести. Пажња је усмерена на уочавање и објашњење феномена криминала у контексту свакодневног живота на селу, а

¹ Koen 2009, 666–670; Ćemblis, 1555–1557

² Petranović 1992, 111–132, 148–149, 162, 415–417; Николић 2002, 31–63

³ Spasić 2004, 12

⁴ Berk 2002, 46–50

⁵ Ignjatović 2019, 51–62

потом и на анализу дискурса који је обликован у колаборационистичкој штампи (језичко-комуникативни учинак смисла) о овој појави. Дискурс се у овом истраживању дефинише као регулисани систем исказа које повезују заједничко значење и вредности.⁶

Путем проучавања феномена криминала у руралним подручјима окупиране Србије током 1941, као и анализом дискурса колаборационистичке штампе о овим догађајима, откривају се многи скривени сукоби у друштву, цивилизацијски ниво сељака и проблеми менталитета (временом стечене навике). Истовремено, то је и начин да се испита истинитост идеализоване слике српског села и сељака, националног идеала у пропаганди колаборационистичке управе.

Основни извор за проучавање употребљеног дискурса је штампа, која увек има велики значај у уобличавању доживљаја најтежих криминалних дела у јавности. Путем избора вести, потом и свесним искривљивањима и претеривањима, често се стварају и митске слике злочина и злочинаца („народни непријатељи”), с тим што се понекад појединачни догађаји преобликују у социјални проблем („морална паника”).⁷

Током окупације Србије у Другом светском рату штампа је била под потпуном немачком контролом и цензуром, што је ограничавало могућност слободног обликовања вести.⁸ Најважније теме биле су узроци пораза Краљевине Југославије, снага немачког оружја, успеси у рату против Совјетског Савеза и на другим фронтима, завера Јевреја, значај и смисао немачког „новог поретка” и место Србије у новој „европској реалности”, деструктиван и антинационални рад комуниста и партизана.⁹ Током 1941. године највећа пажња колаборационистичке штампе била је усмерена на негативну критику устаника, нарочито комуниста који су потпуно криминализовани, што је био званични дискурс до краја окупације.¹⁰

Међутим, штампа је неминовно морала да објављује многе вести из свакодневице како би остала релевантан извор информација за становништво, и поуздан комуникациони канал неопходан да би се утицало на људе и њихово понашање. Вести о разбојништвима и многим другим облицима криминала који су захватили села широм окупиране Србије нису могле потпуно да се игноришу. Новински чланци свакако нису регистровани све криминалне радње, извршиоце, жртве, као и облик прекршаја и злочина (чак и када јесу, потпуна истинитост вести такође може бити стављена под сумњу), али су ипак забележили једну незаобилазну појаву која је у идеолошком смислу била потпуно супротна пропагандном наративу колаборационистичке управе, окренуте идеализовању српског села.¹¹

Сама форма новинских извештаја ослањала се на дискурс који је настао у предратном периоду, што је неизоставно утицало на приказ драматургије сеоског криминала и злочина (радња, јунаци, простор и време), обликован на подлози ограниченог сензационализма и редукције информација на облике насиља који имају најбољу прођу у медијском простору.¹²

СРПСКО СЕЛО И КРИМИНАЛ

У броју почињених кривичних дела, њиховој тежини и начину извршења, већ крајем XIX века одсликавала се велика разлика између руралних и урбаних подручја у Србији. За разлику од варошана, сељаци су традиционално извршавали најтежа кривична дела (крађе, паљевине, убиства).¹³ Сличан историјски развој у претходним вековима имала је цела Европа. Дисциплиновање друштва и

⁶ Mladenović 2017, 5-23; Пешић 2020, 1260–1278

⁷ Tompson 2003, 9–11, 71–72; Ignjatović 2007, 668–670

⁸ Стојановић, Мраовић 2015, 17–88

⁹ Matić 1996, 59–72.

¹⁰ Ристановић 2015, 159–190.

¹¹ Детаљнија образложења у вези са идеологијом колаборационистичке управе у Србији погледати у: Ристовић 2004, 67–79; Стојановић 2015.

¹² Темељ таквом типу новинских чланака, структуре вести, информативним и сензационалистичким насловима, као и континуираном извештавању, поставио је још Пера Тодоровић крајем XIX и почетком XX века (Aleksić, Vidić 2014, 83–106).

¹³ Перишић 1998, 145.

увођење цивилизацијских норми био је веома спор процес, јер је култура насиља опстајала на свим оним просторима где су животни услови били тешки, а закон тешко примењив.¹⁴

Када је у питању српска нововековна држава, доминантна рурална основа друштва и романтичарски однос елите према сеоском културном наслеђу, деценијама су као национални идеал величали село, сељаштво и сељачке психичке особине, посебно „хајдучки културни модел”, при чему су радикална и поједностављена решења приказивана као пожељан облик понашања.¹⁵ Криминално деловање хајдука углавном је приказивано у позитивном вредносном регистру, што им је омогућило да задрже велики идентификациони потенцијал у јавности.¹⁶

Када је у питању стварни живот, велика раширеност насиља и криминала на српском селу свима је била сметња и после Првог светског рата постала је и предмет критике највиших црквених великодостојника (Николај Велимировић).¹⁷ Иако је у међуратном периоду криминал постепено опадао, хајдучија је ипак опстала не само у брдско-планинским пределима, него и на периферији Београда и других градова.¹⁸

Поред тога, свакодневица српског села увек је била испуњена сваковрсним криминалним понашањем, почев од вербалног до физичког насиља, са честим убиствима. Узроци обнављања насиља у свакој новој генерацији проналажени су у слабом надзору старијих над младима, недостатку образовања, претераној употреби алкохола и чињеници да се сеоском омладином после дванаесте године, када се школовање прекидало, нико није бавио. Темељније промене у понашању сеоског становништва почињу да се региструју тек седамдесетих година XX века.¹⁹

Значајни механизми интеграције сеоских младића у модерно друштво (интензивније спровођење закона, регрутација, обавезна школа, популарна култура, нове врсте забаве, побољшање материјалних услова живота) обуставили су претходне норме понашања. Тако је некадашње јавно испољавање насиља временом постало апсолутно ненормално и веома узнемирујуће.²⁰

Иако су најразличитија криминална дела у руралним пределима Србије увек била бројна, сеоска јавност никада није одобравала такво понашање (посебно крађе), као и свако друго одступање од позитивних друштвених норми.²¹ Таква искуства могу се регистровати и у другим деловима Европе, јер је друштвена контрола унутар преиндустријских заједница увек почивала на интересу сваког појединца да заштити свој интегритет, углед и место у својој животној средини, па су једни друге редовно надгледали. Одступање од утврђених правила увек се регистровало као прекршај.²² Српско село није се поносило криминалцима, али је изостанак континуираног ауторитета државе и деловања установа које су могле да дисциплинују људе и покрену их на самоконтролу, условио дуготрајно опстајање културе насиља.

Са доласком рата и окупације 1941, у условима осеке ауторитета домаће власти, уништене економије, наслеђеног сиромаштва и друштвене заосталости, потом и нових унутрашњих идеолошко-политичких подела, сви постојећи односи између људи додатно су заострени и закомпликовани.²³ У многим селима регистроване су озбиљне крађе, као и тежња самих сељака да крену у организовану и масовну пљачку вароши која је требало да их ослободи од окупатора.²⁴ Све је то заједно подстицало криминална понашања, упркос сталној кризи сваког појединца за биолошки опстанак услед притиска сурове окупације.

¹⁴ Mišambled 2015, 27, 64, 85.

¹⁵ Јовановић 2002, 75–84

¹⁶ Недељковић 2006, 235–269

¹⁷ Тимотијевић 2006, 191–248

¹⁸ Тимотијевић 2014, 427; Тема криминала у међуратној Југославији није била предмет интересовања академске историографије, али ни публицистике, тако да постоје само три релевантне монографије које обрађују овај проблем: Марјановић 2000; Đermati, 2009; Јанковић 2012.

¹⁹ Тимотијевић 2012, 441–447

²⁰ Mišambled 2015, 329

²¹ Николић 2018, 232

²² Garland 2009, 156–161

²³ Николић 2000, 127–146

²⁴ Давидовић, Тимотијевић 2006, 230, 308, 352, 455; Бабовић, 2010, 98

КРАДЉИВЦИ И ПРЕВАРАНТИ

Најраширенији облик криминала на селу свакако је била крађа. Ситни лоповлаци, попут узимања пољопривредних плодова и алата, нису били занимљива тема за штампу, већ само крађе већих износа новца, злата и других материјалних добара, које су и пријављиване властима. Околности крађе такође су биле важне.

Тако је у селу Прескучице код Куршумлије забележена крађа у домаћинству сељанке Марије Владимировић. Њој је у кућу дошла Ромкиња („Циганка”) „врачара” и док је скидала „чини” њена петнаестогодишња ћерка покрала је наивну сељанку.²⁵ Вести оваквог типа ипак нису објављиване и порука се више односила на национални предзнак извршилаца крађе и потребу за сузбијањем сујеверица, него на указивање на опасност од криминалног дела.

Колаборационистичка штампа повремено је упозоравала јавност да „Цигани” краду по селима, препоручујући опрез.²⁶ Указивано је и на „најезду” „Цигана” на шумадијска села, која су обилазили и прикупљали помоћ за разрушено Смедерево (што је иначе радила колаборационистичка управа). Како би били убедљивији и уверљивији, висину прилога уписивали су у „неке свеске”.²⁷

На сличан начин обликована је и вест о упаду у стан учитеља Животе Јовановића у селу Рибаре код Јагодине (деструкција просветних установа). Лопови су неопажено ушли у стамбене просторије преко дана, а затим кроз прозор побацали украдено посуђе и одећу, док су новац одмах понели са собом. Отприлике у исто време у селу Колару крадљивци су опљачкали земљорадничку задругу.²⁸

Лопови нису увек морали да буду непозната лица, већ и „другови” неког од укућана, а за крађу се користила свака прилика. За време заједничког играња карата у кући Тодора Николића из села Ново Корито код Књажевца, „пријатељи” су га покрали.²⁹ Није био редак случај да се деси крађа унутар фамилије. Тако је Благоје Милановић из Крагујевца опљачкао своју тетку Станојку Вујчић из села Брзана код које је отишао „у посету”.³⁰ Указивање на коцку као друштвену болест и слаб надзор над млађима, који покреће делинквенцију, биле су скривене поруке ових објављених вести.

Крађе вуне и оваца такође су биле популарне, јер је у нерегуларним условима стока постала вредна имовина. У селу Бела Река код Зајечара неко је средином септембра 1941. сељаку Ранђелу Ниноићу ошишао овце. Живан Живковић из села Грлишта пријавио је полицији свога оца Живка као извршиоца кривичног дела. Потом је Живко свога сина Живана ранио секиром када је сазнао да га је пријавио властима.³¹ У другој половини новембра 1941. штампа је писала о честим крађама оваца у селу Жлно код Књажевца. Председник сеоске општине, Пера Витановић, предао је властима некадашње сеоске слуге, Димитрија Ристића и Властимира Здравковића, који су после испитивања у начелству Зајечарског среза признали крађу.³² Крађе оваца свуда су биле честе, али у овим случајевима важна порука односила се на потребу за пријављивањем починилаца крађе властима.

Отимање туђе имовине имало је разноврсне облике. Средином августа 1941. ухапшен је Живорад Миладиновић из Себечеваца, под оптужбом да је обио кафану Милана Милутиновића из села Купаца у Расинском срезу и покрао 20 комада нештављених крављих кожа.³³

Штампа из сасвим разумљивих разлога није доносила превише оваквих „малих” вести, али и оне су добро одсликавале сеоску свакодневицу испуњену ситним лоповлацима које окупација није прекинула. Педагошка порука могла се читати између редова.

²⁵ Ч. Т. 1941

²⁶ Непознати аутор, 1941а

²⁷ Д. В. 1941

²⁸ Б. Ш. 1941а

²⁹ Р. Ђ. 1941а

³⁰ Р. С. 1941

³¹ В. Б. 1941а

³² Р. Ђ. 1941б

³³ М. Ј. 1941а

ХАЈДУЦИ И РАЗБОЈНИЦИ

Веома озбиљан облик преступништва била је хајдучија, која је вековима опстајала као традиционални тип криминала на селу. Разбојништво је само један од облика таквог преступништва који се у својој суштини и не разликују од хајдучије по начину извршења злочина, осим у детаљима у вези са унутрашњом организацијом банди, као и њиховом перцепцијом у јавности.³⁴

Током лета 1941. окупациона штампа опширно је извештавала са великог судског процеса хајдучима у Јагодини, који су ухваћени још пре почетка рата. Хајдук Дража Глигоријевић, који је због ризика да побегне окован оптужен за 12 убиства. Приликом ислеђивања регистровано је чак 144 саучесника у злочинима, од којих је само 30 било у истражном затвору, међу њима и бивши народни посланик, Животије Јефтић.³⁵

Хајдук Дража Глигоријевић био је пореклом из села Врлана у Ресавском срезу и у том крају је организовао многа разбојништва. После погибије хајдука Ивана Бабејића у Хомољу, пребацио се на терен леве обале Велике Мораве. Штампа је писала како је шест година ширио јатачку мрежу и да је ипак на крају ухваћен у селу Лукару 1940. године. Током ислеђивања одао је све јатаке, чак 300 особа, а суд је после почетка окупације 1941. подигао оптужницу против 143 осумњичена лица. Крајем октобра 1941. пренета је и информација о висини казне на коју су осуђени хајдуци и њихови јатаци, али без анализе целе појаве.³⁶

После почетног еуфорично-сензационалистичког извештавања, штампа је брзо „заборавила” на овај случај, иако је он одсликавао сву сложену свакодневицу српског села. Асоцијација на устанике и традицију ослободилачких ратова, у којима су хајдуци имали истакнуто и позитивно место, била је исувише очигледна. Иначе, Глигоријевића су 22. септембра 1941. стрељали Немци у Нишу, у склопу одмазди због устаничких акција у којима су ликвидирали таоце.³⁷

Раширеност разбојништва на простору Србије била је велика, тако да многобројни случајеви насилних пљачки током 1941. нису представљали изненађење. Тако су маскирани разбојници у селу Жлно код Књажевца (Заглавачки срез), у ноћи између 2. и 3. јуна 1941, напали и премлатили Драгољуба Живковића. Злостављали су и његову жену, потом снаху и унука. Тражили су новац, али породица није имала више од 38.000 динара, које су узели. Драгољуб је убрзо умро од последица тортуре, а полиција је ухватила Светомира Јанаћковића из села Бели Поток, Димитрија Мирковића званог „Мита Касапче” из Књажевца, Веселина Ристића из Црвења, Видимира Станковића из Шестог Габра, које је оптужила за напад. Штампа је извештавала како се резултати истраге држе у тајности.³⁸

Отети новац није био мала сума, јер је немачка окупациона власт већ почетком јуна 1941. донела Уредбу по којој је један „наполеон”, златник вредан 10 франака (тежина 3,23 грама), по званичном курсу вредео 180 динара. Крајем 1941. званична цена једног „наполеона” од 10 франака (3,23 грама злата) била је 320, а на „црном тржишту” добијало се 1.400 динара.³⁹

Отимање туђег новца био је уносан „посао”. То је био и узрок убиства Русине Банковић, удовице Милосава Банковића, које се одиграло средином јуна 1941. код Смедеревске Паланке. По селу се причало да она код себе има новац и дукасте, што је подстакло тројицу локалних разбојника да једне ноћи покушају пљачку. У кућу су ушли преко крова, али је Русина чула буку и са прозора почела да дозива помоћ. Уплашени разбојници пуцали су на жену, и убили је хицем у око, а затим су побегли без плена. Власт је „енергичном истрагом” утврдила да су напад извели Стеван Јанковић, Властимир Јевтић и Витомир Марковић. Почетни

³⁴ Детаљан приказ феномена хајдучије, његова раширеност и реакција државе дати су у монографији: Милосављевић 2016.

³⁵ Р. Г. 1941а

³⁶ Непознати аутор, 1941б; Јовановић, Танић 2008, 73-75, 83-84

³⁷ Марјановић 2000, 161

³⁸ Р. Ђ. 1941в

³⁹ Тимотијевић 2018, 89, 180

мотив за разбојништво, како је штампа извештавала, био је страх да ће их колаборационистичка власт ухватити и казнити као беспосличаре, па су сковали план да опљачкају богату удовицу, а потом побегну из села.⁴⁰

Крајем јуна 1941. у селу Бачина код Варварина пет разбојника ухватило је Велимира Марковића кога су тукли да би им дао новац. Затим су спремили „жеравицу” и мучили његову жену Јању. Пошто су добили 60.000 динара „изгубили” су се у ноћи. Опљачкани Велимир убрзо је умро од задобијених рана.⁴¹ Судбина Јање није саопштена.

Крајем јуна 1941. објављена је и вест да су разбојници у селу Бигреница код Ђуприје земљораднику Пауну Петрашковићу однели 25.000 динара. Најпре су наишли на његову ћерку којој су запретили тражећи паре, које је она потом морала да изнесе из куће и преда разбојницима.⁴²

У селу Кршна Глава код Обреновца четворица разбојника упала су почетком јула 1941. у кућу Живорада Максимовића и узела му 65.000 динара. Пошто нису били задовољни тако „малом” сумом новца, наредили су му да за седам дана спреми 200.000 динара. Максимовић је добро запамтио двојицу разбојника, тако да се на крају одлучио да пљачку и претње за изнуду новца пријави полицији.⁴³

Разбојници су и исто време напали и кућу Животе Ристића из села Ковачевац код Младеновца. Домаћин је са сином успео да ухвати једног нападача, Витомира Лалића из Младеновца (раније осуђиваног више пута за многа кривична дела), док је други нападач, Никола Гајић из села Кусадка, успео да побегне.⁴⁴ Четворица наоружаних разбојника напала су почетком јула 1941. кућу Спасоја Павловића из села Влашка код Младеновца, злостављали су укућане и узели 20.000 динара. Тражили су још новца, наредивши домаћину да им касније донесе већу суму, али он их је пријавио полицији.⁴⁵

Почетком јула 1941. тројица добро наоружаних разбојника упала су у кућу Томе и Божане Балтић у селу Трудељ испод Рудника. Домаћине су најпре тукли кундацима док им нису дали паре, а затим су Тому боли ножевима тражећи злато. Пошто није имао дукате, изрешетали су га револверским мецима, док је Божана остала жива, али тешко повређена. То је био четврти напад на седамдесетседмогодишњег Балтића. Жандари су на место злочина дошли ујутро, а сељаци су према писању штампе били спремни да крену у хајку за разбојницима.⁴⁶

Узроци убиства најчешће су били материјалне природе, а околности злочина крволочне. На такав начин је у Малој Плани код Смедеревске Паланке у јулу 1941. убијена супруга Милосава Васиљевића. Ова шездесетпетогодишња жена угостила је непознатог мушкарца који ју је после обављеног ручка задавио, потом секиром разбио главу и из куће узео 22.500 динара и вреднију одећу, а затим се „изгубио”. Остали укућани радили су на њиви, тако да нису приметили убицу.⁴⁷ У селу Бистрица код Грделице разбојници су убили Стамена Аризовића, а жену и дете тешко ранили.⁴⁸ У селу Својнову код Варварина разбојници су дању дрско напали сељака Драгутина Илића и отели му 37.000 динара.⁴⁹

Појава великог броја лопова, разбојника, деловање одбеглих робијаша и активирање старих хајдука стварали су велику несигурност на селу. Многи људи су пресретани и пљачкани, па и британски капетан Хадсон који је као члан војне мисије послат код четника. Зато је пуковник Михаиловић већ у лето 1941. имао више акција против разбојника (као и партизани), како би се повратила лична и имовинска сигурност сељака, успоставио ауторитет герилских формација на терену и сузбила делатност криминалаца.⁵⁰

Један од таквих разбојника био је Павле Вујадиновић, који је деловао око Косје-рића. После 6. априла 1941. пљачкао је виле за одмор на оближњим Дивчибарама.

⁴⁰ М. Р. 1941

⁴¹ Б. М. 1941а

⁴² Б. Н. 1941; Јовановић, Танић 2008, 18

⁴³ В. Ј. 1941а

⁴⁴ М. М. 1941а

⁴⁵ М. М. 1941б

⁴⁶ В. Б. 1941б

⁴⁷ Ђ. Ђ. 1941

⁴⁸ Љ. Р. 1941.

⁴⁹ П. Б. 1941а

⁵⁰ Тимотијевић 2018, 111, 218

Почетком августа 1941. Вујадиновић је у близини Косјерића пронађен мртав са својом неванчаном женом, Катом Тодоровић.⁵¹ Штампa није коментарисала околности убиства, осим што је „поздравила” њихову ликвидацију.

Такве појединачне акције нису утицале на смањење стопе криминала. Несигурност је била општа и обухватала је целу окупирану Србију. Разбојници су почетком августа 1941. у селу Бељајци код Деспотовца напали и мучили Војина Ајдарана и његову жену Романицу. Обоје су умрли од задобијених рана, али је Војин пре издахнућа успео да саопшти да су их напали Војин Недељковић-Мијуџић, Марјан Недељковић „Осан” и Новак Т. Војиновић, сви из Бигренице, као и Сретен Богдановић из Вирине, које је полиција ухапсила.⁵²

Жандари су понекад и убијали сеоске разбојнике, као у случају „злогласног” Петра Ламбоша из села Злот на Кучајским планинама. Петар је још пре окупације ножем убио брата Јована после свађе око првенства у домаћинству, али због рата није отишао на робију. Жандари су га опколили док се крио у појати изван села и ликвидирали.⁵³

Појединачне успешне акције жандара ипак нису утицале на смањење насиља и разбојништава. Средином августа 1941. озбиљна пљачка одиграла се у селу Грљану код Зајечара. Неко је данима поткрадао кућу председника општине Пера Витановића, иначе бившег народног посланика, али починилац није могао да се ухвати. Када је једног дана Витановић отишао у варош, разбојници су упали у домаћинство, развалили врата на кући у којој су затекли уплашене укућане и слугу Несторовића. Управо он је довео разбојнике до сандука са новцем и дукатима, који су развалили и узели паре и златнике у вредности од 100.000 динара. После одласка нападача сељаци су осумњичили слугу да је био у дослуху са разбојницима, а он се правдао да је био присиљен да им покаже где је сандук. Затим је организована и потера за одбеглим разбојницима.⁵⁴

У зависности од околности и сасвим мале суме новца могле су да буду разлог за сурова убиства, нарочито ако су постојали и претходни неспоразуми. Тако је средином августа 1941. у Циганској махали села Бујмир код Алексинца међу Ромима дошло до великог крвопролића. Како је тадашња штампа извештавала, одбегли робијаш Драгољуб Милићевић је током ноћи ножем убио Мирославу Савић, Достану Стојановић и Христивоја Стојановића, док је Младен Савић тешко повређен. Почетни мотив за разрачунавање био је дуг од 400 динара. Током препада Милићевић је од Савића узео 500 динара, а затим побегао.⁵⁵

Једно време се није знало где се налази Драгољуб Милићевић, осим да је „отишао у хајдуке”. Средином новембра 1941. бацио је бомбу на земљорадника Драгомира Стаменковића у селу Нозрини, али нико није повређен. На крају су жандари пронашли Милићевића у селу Стублине. Пошто су опколили колибу у којој се крио, отворили су пушчану ватру и убили га, као и његовог саучесника, сељака Владимира Константиновића Цветковића из Стублине.⁵⁶

После Априлског рата одбегли робијаши били су велики проблем за безбедност у унутрашњости Србије. Тако је, 6. августа 1941, Милен Ерић пореклом из села Равни у Копаоничком срезу побегао из затвора у коме је издржавао казну због убиства своје жене. После бекства почео је да пљачка аутобусе који су саобраћали испод Јастрепца. Потере нису давале резултате, па су жандари поставили заседу и убили Ерића.⁵⁷

Почетком септембра 1941. у селу Брезовац код Аранђеловца три непозната разбојника убила су Светозара Вујановића, сеоског председника општине. Вујановић их је најпре угостио у својој кући, где их је дочекао јер су тражили оверу путних исправа. Када су се одморили, кренули су до зграде сеоске општине, а разбојници су на том путу убили Вујановића са три револверска хица.⁵⁸

⁵¹ Љ. М. С. 1941

⁵² А. Д. Ђ. 1941; Јовановић, Танић 2008, 44

⁵³ В. Б. 1941в

⁵⁴ В. Б. 1941г

⁵⁵ С. Г. 1941а; Стефановић 2006, 32, 39

⁵⁶ С. Г. 1941б

⁵⁷ М. Ј. 1941б

⁵⁸ И. М. 1941а; Ранчић, Томанић 2019, 78-79

Дешавали су се и обрнути случајеви. Милан Остојић, председник општине Каменица код Пожеге, убио је Драгомира Рајичевића-Трифунковића, иначе бившег робијаша осуђеног за убиство свог комшије. Драгомир је током Априлског рата тражио од Милана да му као председник општине изда потврду да је за војску дао више стоке него што је био случај у стварности. Пошто се Милан опирао, дошло је до свађе и физичког обрачуна, у којем је Драгомир добио ударац флаше у слепоочницу, што је условило излив крви у мозак, а затим и смрт. Сахрањен је на гробљу поред комшије кога је убио и на чијем споменику је урезано ко је био починилац тог дела. Милан Остојић ухапшен је тек крајем јуна 1941, после пријаве родбине убијеног, и том приликом извршена је и ексхумација тела настрадалог Драгомира.⁵⁹

Напади разбојника постали су честа појава у многим крајевима Србије после успостављања окупације. Многи људи увек су били на опрезу, нарочито ноћу. Тако је почетком септембра 1941. Радисав Петковић из села Кованица код Деспотовца успео да одбије напад једног маскираног разбојника. Том приликом убио је Милана Филиповића из Бигренице, иначе чувеног хајдучког села. Претпостављало се да су напад извршили убијени Милан и његов брат Јован Филиповић за кога се веровало да је том приликом рањен. Полиција је потом ухапсила њиховог оца Стевана, јер се веровало да је и он учествовао у нападу. Пре напада на Петковића разбојници су у истом селу ухватили, тукли и опљачкали Милана Тодоровића, коме су узели 15.000 динара и 13 дуката.⁶⁰

Сељаци су се међусобно убијали и после наизглед обичних свађа, а затим бежали у „хајдуке”. Почетком септембра 1941. у селу Јасика код Крушевца Милоје Недељковић звани Изворац убио је после свађе Стојана Милосављевића. Након извршеног убиства, Милоје се најпре опростио од своје породице, а затим је побегао из села.⁶¹

Банде разбојника могле су да се формирају спонтано, на темељу неког ранијег познанства, или заједничког занимања. Тако су рударски радници Велисав Николић из Рибара, Радован Милосављевић из Деспотовца, извесни Милутин из Ломнице и вођа банде Трунић почетком септембра 1941. опљачкали Лазара Симића из Равне Реке, коме су узели 38.000 динара. Штампa је извештавала да су опљачкали и Душана Стефановића из села Жидиља.⁶²

После почетка окупације у источној Србији активирали су се многи познати предратни разбојници („хајдуци”). У околини Зајечара деловала је група злогласног Косте Балашевића, која је из куће Јована Петрикановића однела ћуп са златом. Ова породица нападана је више пута, јер се по околини много причало како имају сакривено благо. Разбојници су у првом упаду ухватили Јованову жену Стану и мучили је традиционалном хајдучком методом, везивањем усијаног ланца око тела жртве. Међутим, том приликом узели су само 4.000 динара и сребрни новац. После неколико дана поново су дошли, тражећи ћуп са златом о коме се непрестано говорило по селу. Стану су опет мучили пекући је на ватри. На крају су злато и добили, да би се након плачке међу собом посвађали, па је Димитрије Лукић убио Косту Балашевића. Лукић је на суђењу признао ово убиство, али не и крађу злата. Наводно је имао алиби за тај дан, а Стана Петрикановић га је (по извештају штампе) заправо лажно оптужила.⁶³

Разрачунавања између разбојника нису била реткост. Штампa је писала како је 17. новембра 1941. код Деспотовца, у близини реке Ресавице, пронађен леш одбеглог робијаша Станоја Милосављевића, кога је убио други одбегли робијаш, Делимир Николић из Поповњака.⁶⁴

Криминалци су и дању дрско улазили у туђе куће и плачкали. Тако је крајем септембра 1941. разбојник упао у стан Милице Ђорић у Умци, узео 45.000 динара,

⁵⁹ Непознати аутор, 1941в

⁶⁰ А. Ђ. 1941а; Јовановић, Танић 2008, 57-58

⁶¹ М. Ј. 1941в

⁶² А. Ђ. 1941б

⁶³ Непознати аутор 1941

⁶⁴ Непознати аутор, 1941д

жртви запретио да не излази из куће, а потом побегао. Она је после сат времена пријавила пљачку, а полиција је „предузела трагање, како је писала штампа.⁶⁵

Жртве су могли да буду и људи који су неопрезно путовали носећи већу суму новца. Тако је почетком децембра 1941. у селу Селаковац код Пожареваца убијен и опљачкан Драгутин Вељовић из села Водна у Подунавском срезу. Био је члан Хришћанске заједнице („Богомољачког покрета”) и код себе је имао већу суму новца.⁶⁶

Препади на издвојене појединце носили су мање ризика, али и плена, па су напади на села настављени, а пљачке су понекад заиста биле масовне. Тако је крајем децембра 1941. група разбојника од имућнијих мештана у селу Тропање код Свилајнца узела 240.000 динара. Отимали су и дукате, а не само папирни новац. Сумњало се да имају јатаке у селу, јер су тачно знали ко је богат. Нису крили своја лица, али никоме нису били познати, тако да је било јасно да су дошли из неког другог краја Србије јер се нису плашили да ће их мештани препознати.⁶⁷

Убиства су понекад била веома подла и нису морала да буду део организоване акције разбојничких дружина. Штампа је опширно писала о случају Милије Благојевића званог „Бабејић” из села Руђинаца, старог 22 године, који је почетком септембра 1941. убио педесетогодишњу сиромашну домаћицу Марију Стојковић, која је сама живела на периферији Врњачке Бање. Благојевић је са својом жртвом заједно отишао на планину Гоч да јој „набере дрва”, што је и раније често чинио. Марију је одвео у „Тошин поток”, задавио њеном шамијом, а затим неколико пута ударио секиром у потиљак. Леш је затрпао лишћем и грањем. Потом је узео њену стоку (три козе, једно теле и једно прасе) и покушао да је прода, али су га жандари привели на испитивање, јер је био познати лопов који је имао преко 40 кривичних дела и три пута је боравио у затвору. Кад су га питали за Марију измислио је причу како ју је удао за неког старца у Ужицу, па му је она за посредовање дала стоку. На крају је признао злочин, који је наводно извршио на наговор Миодрага Петровића и Савете Ивановић, који су му дали новац за убиство, јер су желели да Марију уклоне са имања. Обоје су ухапшени, али веза није доказана.⁶⁸ Овај злочин детаљно је описиван и раскринкаван, за разлику од многих тежих разбојништава у којима је било више мртвих и повређених. Потреба за негативним означавањем овако гнусног убиства отворила је простор за шири приказ и анализу него што је иначе практиковано.

Разбојништва нису нестала. Почетком августа 1941. неколико непознатих разбојника напало је ноћу кућу Миће Јовановића у Конатици код Умке. Најпре су убацили бомбу кроз прозор и повредили Мићину ћерку, затим отворили пушчану ватру, у којој су погодили и једног свог друга. Полиција није успела да идентификује погинулог, али су му наводно у једном малом цепу пронашли комунистички летак.⁶⁹ Почетком августа 1941. два маскирана разбојника отела су једном сељаку код Умке 11.000 динара. Полиција је ухапсила двојицу осумњичених из села, али они су успели да побегну из притвора.⁷⁰

Крајем августа 1941. у селу Јагњилу код Младеновца непознати разбојници ноћу су напали кућу свештеника Милете Поповића, који је био и бански већник. Разбојници су затражили новац, али укућани их нису пустили у кућу. После неколико сати пуцања у прозоре већ је почело да се раздањује, па су разбојници пред зору побегли. Полиција је у свом извештају инсистирала да су напад извели комунисти.⁷¹

Средином новембра 1941. у селу Ргоште код Књажевца три непозната човека наоружана карабинима и у сељачким оделима одвела су ноћу из куће дугогодишњег

⁶⁵ В. Р. 1941а

⁶⁶ Непознати аутор, 1941ђ

⁶⁷ Непознати аутор, 1941е

⁶⁸ Л. Р. 1941

⁶⁹ В. Р. 1941б

⁷⁰ В. Р. 1941в

⁷¹ М. М. 1941в

благајника рудника, Тресибабу. Позвали су га јер је наводно требало да се појави у руднику, а жену и служавку су вратили у кућу, претећи карабинима. Милена су потом убили поред пута који води до рудника. Тело је пронађено следећег јутра. Није се знало ко су починиоци злочина.⁷²

Средином децембра 1941. неколико разбојника упало је ноћу у кућу Петра Петровића у селу Јовац (Белићки срез код Јагодине). Том приликом отели су 25.800 динара, један џепни сат, један сат будилник и два пара ципела. Од другог богатог сељака, Светислава Митровића, узели су 61.000 динара, један џепни сат и опанке. Сумња је пала на Станоја Ивковића и Будимира Младеновића, такође из Јовца, који су ухапшени и предати тужиоцу.⁷³

УБИСТВА ЗБОГ МЕЂА, НАСЛЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА

Сељаци су и после успостављања окупације Србије наставили да се свађају и сукобљавају због имања и међа. Тако је 7. јула 1941. у селу Равни До код Ниша Душан Раденковић на веома свиреп начин убио брата Љубомира. Браћа су се посађала око ливаде и том приликом Љубомир је вилама напао Душана који је у самоодбрани убио брата оштрицом косе. Суд га је осудио на три године робије.⁷⁴

Сукоби око наследства такође су могли да буду узрок убиства. Средином јула 1941. у селу Волуја код Великог Градишта Димитрије Аранђеловић убио је своју тетку, Босиљку Кусић. Према писању штампе, Димитрије је очекивао наследство своје имућне тетке, али она је у кућу довела младог мушкарца са којим је намеравала да се венча. Димитрије је тада одлучио да на време обезбеди наследство, па је из заседе пушком убио Босиљку.⁷⁵

Крајем септембра 1941. у селу Кривељ код Зајечара Марјан Богдановић убио је свог таста Павла Страјновића, јер се уплашио да ће га лишити наследства.⁷⁶ Почетком октобра 1941. у селу Саставак код Књажевца убијен је Никодије Аранђеловић. Сумња је одмах пала на мужа његове унуке, Тадију Драгићевића, јер их је покојник избацио из тестаментa. Никодије се пре погибије често жалио на свога сина Стојана и зета Тадију, који су га физички „повређивали”.⁷⁷

У селу Ловци код Јагодине 14. јула 1941. дошло је до свађе у вези са поделом имања између браће Богдана и Станислава Јовановић. Они су и пре тога имали доста сукоба. Расправа започета на ливади прерасла је у тучу, потом су потезане секире, да би на крају Богдан коцем испребијао старијег брата Станислава, коме је сломио обе руке, десну ногу, неколико ребара и тешко га повредио по глави, тако да је издахнуо. Убица се сам пријавио полицији. Суд га је осудио на 10 година робије.⁷⁸

Поједина убиства на селу нису могла брзо да се расветле, открију мотиви и починиоци, као у случају Милана Марисављевића, кмета села Буковца. Милан је 17. децембра 1941. на путу најпре ударен секиром по глави, а затим преклан. Истрага је на крају утврдила да је злочин извршио Борисав Гајић са Милановим сином Миладином Марисављевићем, кога је отац пре тога искључио из наследства. Убице су имале различите исказе пред полицијом. Миладин је признао да је гледао убиство, а Борисав да јесте Милана ударио по глави, али да га је затим заправо његов син преклао.⁷⁹

Свађа би понекад избијала изненада, и могла је да има кобан исход. Штампа је средином августа 1941. донела вест о догађају из села Кукљин код Крушевца, о сукобу између сељака Стојана Димитријевића и Милоша Митића. Сукоб је започео око међе и том приликом Стојан Димитријевић је са својим сином

⁷² Р. Ђ. 1941ж.

⁷³ Непознати аутор, 1941ж

⁷⁴ П. Б. 1941б.; М. Симић 1941а; П. Б. 1941в; Жикић, Јанковић 2014, 77, 87

⁷⁵ М. В. 1941

⁷⁶ В. Б. 1941д

⁷⁷ Непознати аутор, 1941з

⁷⁸ Б. Ш. 1941б; М. П. 1941а; Јовановић, Танић 2008, 32-33, 83

⁷⁹ А. Ђ. 1941в; Јовановић, Танић 2008, 113

Живојином тукао Милоша. На крају је Живојин Димитријевић зарио нож у груди Милошу Митићу.⁸⁰

Свађе око међа нису биле ретке, а сукоби и препирке због уласка туђе стоке у имање били су веома чести. Штампa је извештавала о таквим догађајима из околине Књажевца, која је заправо била образац за сва села у Србији. Свађе су често започињане док су сељаци радили на имањима, а у сукобима су учествовале читаве породице, па и шира фамилија, подједнако мушкарци и жене. Вербална препирка прелазила би у физички обрачун голим рукама, али би све брзо прерастало у ударање секирама по главама и убадање ножевима у стомаке.⁸¹

УБИСТВА ИЗ СТРАСТИ

Мотиви за насиље на селу били су разнолики, а комбинација похлепе и телесне страсти умела је да доведе и до убистава. Штампa је писала о случају Руже Барзиловић из села Шарбановци код Зајечара, која је као удата жена нашла богатог љубавника, Милију Флорановића. Ружа је желела да прекине везу, али Милија „није хтео да је пусти”. Потом је Ружа са својим рођаком Илијом Букићем испланирала ликвидацију. Флорановића су заједно убили и узели му 20.000 динара. Обоје су ухваћени и осуђени на 20 година робије.⁸²

Мотив за убиство могла је да буде и обична љубомора подстицана комшијском пакошћу. Тако је почетком јула 1941. Светозар Богић из села Бискупље код Великог Градишта убио је своју жену Мирославу ударцима секиром у главу. Док је радио далеко од куће, Светозару су стално стизала анонимна писма да га жена вара, што је на крају довело до трагедије.⁸³

Нешто слично десило се и у селу Бивоље код Крушевца, почетком августа 1941. године. Тазим Мехметовић, родом из Босне, иначе сироче и питомац Завода у Крушевцу, оженио се Милком Младеновић, прешао у православље и узео ново име - Драгољуб Лазовић. Жену Милку убио је због патолошке љубоморе, а затим побегао из села.⁸⁴

Штампa је средином октобра 1941. писала и о случају „Џека и Данице”. Љубоморни Џеко Меметовић родом и околине Струге („са свим предрасудама источњака и вреле крви”) у једној свађи је својој жени Даници (која је пре тога побегла од њега) унаказио лице секиром. Осуђен је на годину дана затвора.⁸⁵

Крајем октобра 1941. у селу Голо Брдо код Неготина избегнута је велика трагедија, како је извештавала колаборационистичка штампa. Док се одиграло весеље због веридбе ћерке Руже Точковић, неко је на званице пуцао са оближњег брда. Није било страдалих, али је један гост ипак погођен у руку. Пошто је девојка која се верила била богата, претпостављало се да је са брда највероватније пуцао неки од одбијених удварача.⁸⁶

Иако су жене на селу традиционално биле у подређеном положају, оне су понекад ипак успевале да оду од својих мужева и започну нову везу са другим мушкарцем, што је код остављеног супруга стварало жељу за осветом. Један такав случај десио се у селу Равни у Копаоничком срезу. Десанка Филиповић је 1940. „одбегла” од свог мужа Цветка и дошла код Радомира Богдановића, имућног домаћина из истог села, са којим је започела нови живот. Окупација Србије многим је на селу изгледала као добра прилика да се „намире” стари рачуни, јер је ауторитет домаће власти нагло ишчезао. Тако је „неко” 14. јуна 1941. поставио заседу и пуцао на запрежна кола којима су се из Крушевца враћали Радомир Богдановић и Десанка Филиповић, која је тада смртно погођена пушчаним метком. Полиција је одмах

⁸⁰ М. Ј. 1941г

⁸¹ Р. Ђ. 1941г

⁸² В. Б. 1941ђ

⁸³ М. М. 1941г

⁸⁴ М. Ј. 1941д

⁸⁵ Љ. С. 1941

⁸⁶ Непознати аутор, 1941и

посумњала на Цветка Филиповића и Богића Ерића из истог села. Пошто су имали алиби за дан када је убијена Десанка, пуштени су из притвора, а сумња за убиство пала је на Милана Ерића, који је у лето 1941. као разбојник деловао у том крају.⁸⁷

У неким другим приликама штампа је одмах извештавала ко је убица, као у случају Божидара Ковачевића из села Орљево код Пожаревца. Он је живео са „распуштеницом” Станком Милошевић, са којом се посвађао, а затим је 16. јуна 1941. убио ударцем ножем у леђа. Суд га је осудио на 20 година робије.⁸⁸

Веза са насилним мушкарцима увек је била ризична за жене. Тако је Станимир Радовановић (из хајдучке дружине Драже Глигоријевића) из села Врановца код Јагодине убио своју љубавницу Стојанку, иначе жену Богдана Милојевића, која је хтела да га ода полицији као хајдучког јатака. Радовановић је почетком јула 1941. због овог убиства осуђен на 20 година робије.⁸⁹

Породично насиље није било реткост, али вести о таквим догађајима нису објављиване, осим у екстремним случајевима. Почетком октобра 1941. штампа је извештавала како је нервно растројени опанчар, Панта Десивојевић из села Ацине Ливаде код Крагујевца ножем избо своју жену Бисенију (24 убода), а онда се обесио. Имали су једно женско дете. Бисенија је у тешком стању однета у болницу, с надом да ће можда и преживети.⁹⁰ Крајем новембра 1941. у селу Пасјача код Ниша Јован Видаковић је у свађи тешко повредио своју жену, па се убио.⁹¹

Жене су ређе убијале своје мужеве, али и то се дешавало, као у селу Лозовик код Велике Плане. Жандармеријски наредник, Ђуро Поповић, годинама је живео у завади са својом женом, која га је на крају убила.⁹² Крајем јула 1941. Лепосава Јосић из Лопушника код Петровца на Млави секиром је убила свога мужа Милојка док је спавао. Злочин је правдала непрекидном тортуром коју је трпела, као и сталним свађама.⁹³

У ноћи између 10. и 11. јула 1941. велики злочин десио се у селу Винорача код Јагодине. У кући Новице Јанковића секиром су убијене његова жена Зорка и снаха Милинка, супруга његовог сина Радомира Јанковића. Новица је у свом исказу полицији за убиство оптужио тројицу непознатих разбојника, који су упали у кућу и тражили дукате од жена, а затим их убили јер су запомагале наочиглед Новице, од кога су такође узели паре. Штампа је пренела сумњу полиције у овај исказ и претпоставку да је жене убио Новица (који је ухапшен), јер је у породици било „недозвољених односа”.⁹⁴ Новица је оптужен за љубавну везу са снахом и двоструко убиство, јер их је његова жена „ухватила”, што је био повод за злочин. Новица није признао убиство, а суд га је осудио на доживотну робију.⁹⁵

Због љубавних веза између Миње, лепе жене Милутина Велимировића из села Бигреница код Ђуприје, са Миланом Кожомановићем, тешко је настрадао њен девер, Милан Велимировић. Штампа је преносила претпоставку да је за везу између Миње и Милана Кожомановића највероватније знао њен муж Милутин, али да дуго није ништа предузимао. Кожомановић је јавно причао како се заправо плаши њеног девера Милана, кога је неко почетком августа 1941. убио пушком из заседе док је пролазио шумом.⁹⁶

Сеоске љубавне „заврзламе” такође су умеле да се заврше веома трагично. Штампа је са пуно драмских описа и прекора описивала случај четрнаестогодишње Љубице Трифуновић из села Овсеника у близини Аранђеловца. Описивали су је као младу, богату и размажену, кокетну и склону привлачењу мушкарца. Како би остварила своје „прохтеве”, она је са тетком Миленијом из села Раброва договорила да је „украде” сеоски „ђилкош”, Рајо Новаковић. Када је тетка саопштила оцу Живану Трифуновићу да му је неко „украо” ћерку, он је моментално умро од срчаног удара, а мајка се потом обесила. Рајо Новаковић је бежао од

⁸⁷ М. Ј. 1941ђ

⁸⁸ Непознати аутор, 1941ј

⁸⁹ Р. Г. 1941б; Јовановић, Танић, 2008, 21

⁹⁰ Р. М. С. 1941а

⁹¹ М. С. 1941а; Жикић, Јанковић 2014, 116

⁹² С. М. 1941

⁹³ П. Б. 1941г

⁹⁴ Б. Ш. 1941в

⁹⁵ М. П. 1941б; И. М. 1941б; Јовановић, Танић 2008, 28-29, 85

⁹⁶ М. П. 1941в; Јовановић, Танић 2008, 42-43

потере, али је због веома хладног и кишног времена оставио Љубицу која га је успоравала. Она је потом дошла до првог сеоског домаћинства, молећи за помоћ да се врати својој кући. Према писању штампе, читав трагичан заплет настао је због 300 динара награде коју је Рајко Новаковић обећао тетци која је посредовала у „крађи”.⁹⁷ Овако снажна и отворена критика српског села није примењивана када су у питању били много суровији догађаји и отворено злочинаштво. Потребна за дисциплиновањем жена, нарочито сексуалности адолесценткиња, очигледно је била приоритет за контролу друштва.

Дешавали су се и супротни случајеви, па је противљење родитеља везама своје деце доводило до трагедија. Тако се крајем 1941. у селу Брезани код Пожаревца одиграла права драма. У ово село се доселио млинар Ђокица Јовић са супругом Грацијелом и ћерком Оливером, у коју се заљубио студент Миланче Илић. Он је брзо занемарио своје студије, али је љубав између двоје младих „цветала”. Пошто мајка Грацијела није хтела своју ћерку Оливеру да уда за Миланчету, он се у очајању убио. Потом се Оливера отровала на Миланчевом гробу.⁹⁸ Штампа је у овом случају осуђивала мајку, али није ни одобравала неконтролисане емоције код младих на селу.

ПРОСТОРИ „ОБИЧНИХ” УБИСТАВА:

ДВОРИШТА, КАФАНЕ, ПУТЕВИ, ЊИВЕ, ПАШЊАЦИ, ТОРОВИ И ШУМЕ

После успостављања окупације штампа је извештавала и о судским процесима због убистава почињених пре рата. Писано је о случају из села Мачковац у крушевачком срезу, у коме је Стеван Топличанин у ноћи између 23. и 24. марта 1941. убио свог суседа Душана Антића, због чега је осуђен на седам година робије. Антић је био пијан, а Топличанин га је у свом дворишту убио из пушке, без посебно великог разлога.⁹⁹

Кафане су, због саме чињенице да окупљају доконе људе, који се осим тога и опијају алкохолом, па и коцкају, традиционално биле места на којима су избијали сукоби на селу. Тако се почетком јула 1941. у селу Раброву код Великог Градишта догодило убиство. Грујица Николић и Милић Кузмановић играли су карте, а онај ко изгуби требало је да плати пиће. На крају је избила свађа око тога ко је изгубио партију, па је Кузмановић једним каменом погодио Грујицу у главу, смртно га ранивши. Пиће које је требало да се плати коштало је два динара.¹⁰⁰

Почетком јула 1941. у кафани „Код Ваљевца” у Панчеву дошло је до велике туче. Стеван Цуцуљ дошао да „извуче” брата из кафане, а гостионичар Жива Јешић је нудио да се и даље играју карте. Стеван је одвраћао брата од наставка коцке, а кафеџија се противио, претећи им флашом соде коју је држао у руци. Свађа се разбуктавала, а неко је ножем у леђа убо Стевана када је излазио из кафане, тешко га ранивши. У Оповачком риту, у кафани Петра Ченедија, такође, дошло је до крвопролића. Сељак Јанош Берта из Мола посвађао се са Михаљем Шора док су седели и пили за истим столом. Шора је ударио Бери који је пао у несвест, а кафеџија га је спречио да га потом убије. Затим су остали сељаци у кафани „скочили” и пребили Шору. На крају су обојица у веома тешком стању пренети у панчевачку болницу.¹⁰¹

У селу Дедина у околини Крушевца 26. октобра 1941. убијен је тридесетогодишњи кафеџија, Живојин Тодоровић. Убио га је Момир Ракић из истог села, јер кафеџија није хтео да му замени поцепану новчаницу, па му је зарио нож у срце.¹⁰² Ракић је због извршеног злочина убијен по судској пресуди.¹⁰³

⁹⁷ И. А. М. 1941; Ранчић, Томанић 2019, 83-84

⁹⁸ И. А. Мил. 1941

⁹⁹ М. Ј. 1941е

¹⁰⁰ М. М. 1941д

¹⁰¹ М. М. 1941ђ

¹⁰² М. Ј. 1941ж

¹⁰³ М. Ј. 1941з

Конзумирање алкохола био је чест детаљ у новинским извештајима који су говорили о убиствима на селу, као у случају села Каленићи код Ужичке Пожеге, где су средином јула 1941. испред крчме увече пили Милан и Мирко Јакшић. Том приликом пришао им је сељак Радован Илић и понудио бисаге на продају. Пошто су му Јакшићи пребацили да је бисаге украо, настала је свађа и туча у којој је Илић погинуо. Полиција је потом ухапсила убице.¹⁰⁴

Штампа није крила да се на селу доста пије и да у таквом стању сељаци често започињу свађе. Тако су се у селу Шестогоору код Књажевца почетком новембра 1941. пријатељи Богдан Влатковић и Милован Симић „запили” и посвађали у Миловановој кући, код кога су тада дошли и рођаци из Калне. Богдан је потом отишао у сеоску механу и наставио да пије, а затим је дошао и Милован, али је свако седео за својим столом. Пили су и међусобно се вређали. Када су изашли из кафане започели су тучу шакама, а затим су извадили ножеве, да би Богдан са неколико убода каме убио Милована, након чега је побегао.¹⁰⁵

Генерал Милан Недић, председник колаборационистичке владе, иницирао је почетком децембра 1941. наредбу о затварању сеоских кафана, које су приказане као „легло” пијанства, коцке и ленствовања.¹⁰⁶ Потреба за дисциплиновањем људи, али и избегавањем ризика да у неконтролисаним окупљањима дође до организовања било којих форми отпора окупацији, условила је ову у својој основи наизглед просветитељску, али у суштини ригидну одлуку. Насиље и убиства у кафанама нису истицани приликом образложења разлога за њихово затварање у селима.

Поред кафана, и сеоски путеви били су места на којима је често долазило до убиства. Крајем августа 1941. на путу Књажевац-Пирот у Жуковачкој општини убијен је Момир Анђелковић из села Габровница. За убиство су осумњичени Мирко Лукић и Владимир Мијалковић, који су са Анђелковићем заједно кренули на пут. На њих се сумњало јер су у ранијем периоду осуђивани због крађа.¹⁰⁷

Понекад је и случајан сусрет могао да буде кобан. Тако је на путу између Мрамора и Кнез-Села код Ниша тешко повређен сељак Стеван Станковић из Кнез Села. На њега је Радисав Илић натерао свог коња, који је копитом ударио Стевана, од чега је он потом и преминуо.¹⁰⁸

Починиоци убиства нису увек били познати. Владимир Тасић из села Понор код Књажевца отишао је 22. новембра 1941. припит од куће. Пошто се није враћао у домаћинство, његов пасторак је пријавио нестанак, а Владимира су убрзо пронашли мртвог, размрсане главе.¹⁰⁹ Сеоски путеви били су веома ризични. Тако су крајем новембра 1941. између села Врела и Лужана у близини Ниша разбојници на путу пресрели и убили Мила Хемановића, који је тим правцем пошао на свадбу у село Лужане.¹¹⁰

Постојале су ситуације и околности у којима су страдали и лопови и разбојници. Тако је Миодраг Радосављевић - Бајчетинац, чувен као веома вешт крадљивац оваца, настрадао крајем августа 1941, када је упао у тор Драгутина Вуловића из Голочела код Крагујевца. Док је покушавао да украде овце, домаћин га је убио ударцем мотке у потиљак.¹¹¹

Све је зависило од околности сукоба, јер је и домаћин могао да настрада. Почетком августа 1941. у селу Доњем Видову код Параћина тешко је повређен деловођа сеоске општине, Милан Шљивић, који је у свом кукурузу затекао сељака Раку Ђорђевића. Избила је свађа, а Рака је Милана снажно ударио у главу, и он је у бесвесном стању пренет у болницу.¹¹²

Убијани су и службеници који су штитили државну имовину. Средином јула 1941. у селу Букоровац код Крагујевца крадљивац шуме Милорад Милосављевић

¹⁰⁴ Т. Р. 1941.

¹⁰⁵ Р. Ђ. 1941д

¹⁰⁶ Непознати аутор 1941к

¹⁰⁷ Р. Ђ. 1941ђ

¹⁰⁸ М. С. 1941б

¹⁰⁹ Р. Ђ. 1941е

¹¹⁰ М. С. 1941а; Жикић, Јанковић 2014, 116

¹¹¹ Р. М. С. 1941в

¹¹² М. П. 1941в

из Маршића убио је из пиштоља чувара шуме Првослава Николића, који га је затекао како исечена дрва товари у своја кола. Штампана је извештавала о трагању полиције за одбеглим Милосављевићем.¹¹³

Због ране и оштре зиме набавка огрева 1941. била је неизбежан, али и уносан посао. Колаборационистичке власти су забрањивале неовлашћену сечу шуме, што је довело до великог броја инцидената. Тако је крајем децембра 1941. код села Бука у Расинском срезу крадљивац шуме Милић Милићевић секиром напао чувара шуме Светислава Петровића, који га је у самоодбрани убио из пушке.¹¹⁴

У селу Алдинци код Књажевца крајем 1941. десио се сличан догађај. Јевденија Милић је секао општинску шуму, када га је у крађи ухватио председник сеоске општине, Јанаћко Ђорђевић. Дошло је до препиреке у којој је Милић дрвеном цепаницом Ђорђевићу разбио лобању.¹¹⁵

Средином јула 1941. у селу Горњи Комрен код Ниша браћа Лазар и Благоје Милојевић напала су моткама и убила пољског чувара Јована Стојановића. Мотив за злочин била је ранија свађа.¹¹⁶ Почетком августа 1941. пред Судом у Нишу покренуто је суђење браћи Милојевић. Оптужени су изјавили да су убиство извршили у нужној самоодбрани, тачније да је то урадио само малолетни Благоје. Поједини сведоци су изјављивали како их је пољски чувар затекао у крађи, што је био мотив за злочин. Појавила се и тврдња да је убијени Јован био у завади са Благојем јер је одржавао интимне везе са једном девојком у селу. На крају је Благоје добио седам година робије, а Лазар је ослобођен оптужбе.¹¹⁷

Крајем новембра 1941. у селу Кумареву код Лесковца група непознатих људи извела је из куће пољског чувара, Благоја Здравковића. Његов леш пронађен је ујутро на сеоском гробљу.¹¹⁸ Јанко Бунчић, стражар градског предстојништва у Лесковцу убијен је почетком децембра 1941. када га је непознати кријумчар дуван одвео ван насеља да му наводно покаже место где складишти робу. Полиција је трагала за непознатим убицом, али је „знала” детаље злочина.¹¹⁹

Окупације је донела нарушавање ауторитета домаће власти, а одбегли робијаши били су веома дрски. Тако је крајем јула 1941. криминалац Александар Пауновић Чаруга убио председника општине у Лисовићу код Барајева у близини Београда. Штампана је извештавала како жандармерија трага за „овим опасним типом” који је због великог броја разбојништава носио име много славнијег славонског хајдука.¹²⁰

Ванредне околности у којима се нашло друштво отвориле су простор за убиства која би можда у мирнодопско време била избегнута. Тако је почетком септембра 1941. у селу Гривац у Грузи Радован Аксентијевић из оближњих Опланића убио деловођу сеоске општине, Радомира Продановића.¹²¹ Према писању штампе, убица је потом побегао из села, али је поново дошао у насеље како би „намирио” рачуне са другим људима, па је пуцао на дућанцију Чедомира Петковића, али га није погодио. Док је Радован пуцао на своју жртву, иза леђа му се прикрадо неколико сељака који су га ухватили, везали, а потом и тукли.¹²² Заправо, Радован Аксентијевић је непрестано ударан („линчован”) док су га сељаци спроводили кроз село, а затим је добио и неколико убода ножем у леђа. Његово мртво тело лежало је на путу два дана, јер се родбина плашила да га узме. На крају су га рођаци колима одвезли и сахранили на гробљу.¹²³

Општинске деловође убијане су и у другим крајевима. Крајем новембра 1941. у селу Винораче непознати људи су из куће извели и ликвидирали општинског деловођу, Милорада Трајковића.¹²⁴ У селу Буковац код Деспотовца крајем децембра 1941. недалеко од куће, у јарку, нађено је мртво тело сеоског кмета Милана Марисаваљевића. Сумњало се на освету.¹²⁵

¹¹³ Р. М. С. 1941в

¹¹⁴ М. Ј. 1941з

¹¹⁵ Непознати аутор, 1941л

¹¹⁶ М. Симић 1941а

¹¹⁷ М. Симић 1941б

¹¹⁸ М. С. 1941в; М. С. 1941г; Жикић, Јанковић 2014, 115

¹¹⁹ Б. М. 1941б

¹²⁰ В. Р. 1941г

¹²¹ Р. М. С. 1941г

¹²² Р. М. С. 1941д

¹²³ Р. Савић 1941

¹²⁴ М. С. 1941а; Жикић, Јанковић 2014, 116

¹²⁵ А. Ђ. 1941г

Породичне несугласице, свађе и сукоби такође су били узрок многих убистава, независно од додатних проблема који настају услед супарништва због материјалних добара која се користе или наслеђују. Тако је средином јула 1941. у селу Међурово код Ниша Стојан Милојковић секиром убио свог оца Војислава, познатог кавгаџију и пијанца.¹²⁶ Стојан је због многих олакшавајућих околности за ово убиство осуђен на годину дана затвора.¹²⁷ Село је ипак било „згрожено” због овог „мучког убиства” како је штампа нагласила.¹²⁸ Крајем јула 1941. у селу Ждрело код Пожаревца Милош Јовановић је ударцем ножа у врат убио свога сина Петра, познатог кавгаџију.¹²⁹ Крајем новембра 1941. у селу Сарминцу код Лесковца дошло је до свађе у којој је Ђорђе Миљковић секиром убио свог таста, Цветка Стојановића. Полиција је ухапсила убицу.¹³⁰

За многа убиства није се износила мотивација за злочин. Крајем јуна 1941. у селу Златарићу код Ваљева убијен је угледни домаћин Гојко Виторовић. Непознати људи позвали су га увече да изађе из куће, а затим га убили из пушке. Починиоци злочина били су непознати.¹³¹

За многе друге злочине утврђен је мотив убиства. Крајем новембра 1941. на локацији „Вртаче” у селу Горњем Матејевцу код Ниша убијен је сељак Живојин Станковић. Недићев „војвода моравски” водио је истрагу и утврдио да су починиоци злочина били Петар Икић, Војислав Живковић и Јован Милијић, сви из Горњег Матејевца. Истрага је утврдила да су убиство извршили из користољубља. Сва тројица су ликвидирани по пресуди Преког суда, а пронађени новац враћен је оцу убијеног Живојина.¹³²

Преписке међу људима такође су умеле да се заврше трагично. У селу Придворици код Прокупља, у ноћи 23. новембра 1941, дошло је до туче међу Ромима, у којој је нападнути Васо Асановић у самоодбрани ножем избо Стојана Милошевића, који је умро од рана. Убица је побегао.¹³³

Несугласице међу децом такође су умеле да се заврше на најгори начин. Док су, почетком јула 1941. чували овце у селу Слатини код Зајечара, посвађали су се петнаестогодишњи дечаки Петар Миловановић и Љубомир Антић. Петар је свирао на хармоници, а Љубомир му је тражио да и он проба инструмент. Петар је одбио, настала је свађа и туча у којој је Петар неколико пута ножем у груди убо Љубомира, који је издахнуо. Петар је осуђен на две године боравка у Заводу за поправку малолетне деце.¹³⁴

Иако бројна, „обична” убиства на селу нису коментарисана у штампи, нити је сугерисан начин њиховог смањења и избегавања. Осим основних информација о догађају, које су путем сугестивних описа имале за циљ стварање ефекта згражавања код читалаца, нису коришћени други облици извештавања.

¹²⁶ П. Б. 1941д

¹²⁷ П. Б. 1941ђ; Жикић, Јанковић 2014, 104

¹²⁸ М. Симић 1941а

¹²⁹ М. М. 1941е

¹³⁰ Непознати аутор, 1941м

¹³¹ К. Б. 1941.

¹³² М. С. 1941д

¹³³ Непознати аутор, 1941н

¹³⁴ В. В. 1941.

¹³⁵ В. Ј. 1941б.

ЗЛОЧИНАЧКА УБИСТВА

Највеће узбуђење у јавности увек изазивају истински крволочна убиства. Посебно унемирујући текст објављен је 2. јула 1941, о убиству у селу Скобаљу код Обреновца. Имућна домаћица, Вукосава Живковић, живела је са ћерком Радмилом, а њихов изненадни нестанак одмах је изазвао сумњу да су убијене. Тако је и било. Сељаци су убрзо пронашли њихова тела бачена у поток. Усмрћене су хладним оружјем. За убиство су најпре оптужени „разбојници”, а на крају је објашњено како је сумња пала на девера и синовца Вукосаве Живковић, који нису признавали кривицу.¹³⁵

Крволочна убиства уопште нису морала да се изведу у тајности. Крајем августа 1941. у селу Мечковац код Крагујевца седам маскираних разбојника одвело је

радника Милентија Живковића до сеоске општине, где су га и убили. Потом су из зграде истерали све људе, а затим су поред леша приредили ручак. За време пијанке пуцали су из пушака у жртву. Нико од Милентијевих рођака није смео да приђе и узме мртво тело. Штампа је писала како су власти повеле енергичну истрагу да се пронађу починиоци убиства.¹³⁶ Убиство није приписано устаницима, нити је употребљена било каква идеолошко-политичка осуда овог догађаја, као ни етички судови и квалификације.

У другој половини јула 1941. у селу Ракље код Крушевца пронађена су мртва тела Стојка Тодоровића из Рокаца и Боривоје Жарковић из Ракље, старих свега 25 година. Били су искасапљени и убијени убодима ножем у срце. Жандармерија је привела Милена Жарковића, власника имања на којем су нађени, осумњиченог за убиство јер је био у завади са Боривоја Жарковића, са којим је имао и рођачке везе. Милен је у истражном притвору упорно одбијао да призна учешће у злочину.¹³⁷

Крајем јула 1941. у селу Лончаник код Обреновца свирепо је убијен домаћин Милан Јанковић. Злочин је извршило неколико разбојника, највероватније из освете, како је писала штампа, јер није било ни покушаја пљачке.¹³⁸ Крајем августа 1941. у селу Батинац код Ђуприје из пушке је убијен Војин Милутиновић, а његова жена Ружа усмрћена је ножем. Није било података о злочинцу.¹³⁹ У исто време у селу Врбица код Аранђеловца непознати нападачи упали су ноћу у кућу Живомира Радовића и пререзали врат његовом сину Антонију. Претпостављало се да је злочин мотивисан осветом. Полиција је по писању штампе знала ко је убица, али је његово име крила због истраге.¹⁴⁰

Крајем септембра 1941. у селу Перутина код Ниша одиграо се велики злочин. Данило Стојановић је недалеко од куће пронашао обезглављен леш свога сина Божидача. Убрзо је нашао и страховито унакажену главу, коју је једва препознао. Штампа је пренела очеву сумњу да му је сина убио Михаило Јовановић из истог села. Међутим, утврдило се да су убиство извршили Божидар Костић, синиак Михаила Јовановића, и Божидаров друг, Љубисав Илић. После хапшења признали су убиство и детаљно описали злочин, који су извршили на наговор Михала Јовановића који је био у завади са Данилом Стојановићем.¹⁴¹

Као и у већини других вести о криминалу на селу, штампа није додатно коментарисала мотиве за већину убистава, нити је постављала питање дубљих узрока злочиначких догађаја у српским селима.

Вести колаборационистичке штампе о криминалу на селу у окупираној Србији 1941. свакако нису биле потпуне. Број, структура и обим вести умногоме су зависили од дописника са терена (као и истинитост), затим од уредника новина, који су процењивали која вест је важна за објављивање. Приметно је да нема вести о криминалу са подручја западне Србије, у којој је рано избио устанак и створена је слободна територија. Зато су друга подручја окупиране Србије била добро „покривена”, а колаборационистичка штампа нарочито је објављивала бројне информације о многим криминалним радњама из источне Србије.

Иако је званична идеологија колаборациониста истицала село као национални идеал, штампа није избегавала да пренесе потпуно неромантизовану и мрачну свакодневицу српских руралних подручја, цивилизацијску заосталост и раширено криминално понашање сваке врсте. У суштини, ненаметљиво се предочавала једна застрашујућа слика, која је повремено била истински мрачна и крволочна.

¹³⁶ Р. М. С. 1941ђ

¹³⁷ М. Ј. 1941и; Бончић 2020, 87.

¹³⁸ В. Ј. 1941в

¹³⁹ М. П. 1941г

¹⁴⁰ И. М. 1941в; Ранчић, Томанић 2019, 76-77

¹⁴¹ М. Симић 1941в

Ипак, нису регистрована сва криминална дела. Вести о крађама има мало, породична насиља не помињу се често, самоубиства још мање, док су силовања потпуно заобиђена.

Уочљиво је и избегавање објашњења дубљих узрока опстајања криминала на селу, осим у очитим случајевима попут свађа око наследства или међа на имањима. Ни на рудименталном нивоу није отворена расправа о могућем друштвеном детерминизму, нити је истицан лик злочинаца како би се покренула морална паника у друштву. Новински текстови покушавали су да буду неутрални одраз „стварности”.

Вербалне шеме и облици наратива стварали су систем мишљења који је у исто време био део контроле друштва под окупацијом, али је ипак због природе вести непрекидно измицао задатим идеолошко-пропагандним нормама. Пошто је званична идеологија колаборациониста почивала на идеализовању српског села, штампа није ни могла да шире образлаже узроке бројних злочина, јер би се тиме доводила у сумњу романтизована конструкција „сеоске идиле”, а затим поставило питање „националне исправности” и „патриотске одговорности” српских сељака.

Ипак, вести о криминалу нису изостављане, при чему је приметно избегавање моралних судова и квалификација, док је конструкција негативних јунака и реметилаца пожељне стварности ексклузивно приписивана идеолошко-политичким и војним противницима немачког окупатора и колаборационистичке управе.

ИЗВОРИ

Бабовић Г. 2010. *Летњопис Шайца 1933–1944*, пр. Сања Петровић–Тодосијевић, Шабац: Библиотека шабачка; Београд: Институт за новију историју Србије

Давидовић Г., Тимотијевић М. 2006. *Осветљавање истине: документи за војну и политичку историју Чачка 1938–1941*, Чачак: Народни музеј, Историјски архив; Краљево, Народни музеј

Жикић М., Јанковић Б. 2014. *Ниш у лисћу „Ново време” 1941–1944*, Ниш: Историјски архив, Филозофски факултет

Јовановић, Танић 2008. *Моравски округ у лисћу Ново Време: 1941–1944*, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић. Јагодина: Историјски архив

Ранчић И., Томанић Б. 2019. *Орашачки срез у лисћу „Ново време”: 1941–1944*, Аранђеловац: Народни музеј; Београд: Институт за савремену историју

Стефановић З. 2006. *Алексинац и околина у лисћу „Ново време” 1941–1944: новински чланци*, Алексинац: Центар за културу и уметност

ШТАМПА

А. Д. Ђ. 1941. Разбојнички напад у селу Бељајци, *Ново време* (9. август 1941), 5

А. Ђ. 1941 а. Бранећи се од разбојника нападнути сељак једнога убио, а другог тешко ранио, *Ново време* (7. септембар 1941), 4

А. Ђ. 1941 б. Једна жандармеријска патрола ухватила три члана разбојничке банде из околине Деспотовца, *Ново време* (11. септембар 1941), 4

А. Ђ. 1941 в. Убиство кмета села Буковца расветљено, *Ново време* (4. јануар 1942), 4

А. Ђ. 1941 г. Сеоски кмет нађен мртав у јарку, *Ново време* (30. децембар 1941), 4

Б. М. 1941 а. Дрско разбојништво у селу Бачини, *Ново време* (1. јул 1941), 4

Б. М. 1941 б. Забрана пријема незаконитих платежних средстава у Лесковцу, *Ново време* (10. децембар 1941), 4

Б. Н. 1941. Разбојници однели једном земљораднику 25.000 динара, *Ново време* (26. јун 1941), 5

Б. Ш. 1941 а. Лопови ушли кроз врата, а побегли кроз прозор, *Ново време* (12. август 1941), 4

Б. Ш. 1941 б. Трагичан завршетак једне свађе око имања, *Ново време* (30. јул 1941), 4

Б. Ш. 1946 в. Две жене – жртве тајанственог злочина, *Ново време* (22. јул 1941), 6

В. Б. 1941 а. Син пријавио оца који је ножем ошишао читаво стадо туђих оваца, *Ново време* (25. септембар 1941), 4

В. Б. 1941 б. Разбојнички напад у рудничком селу, *Ново време* (10. јул 1941), 6

В. Б. 1941 в. Убијен двоструки злочинац који је низ година био страх и трепет у источној Србији, *Ново време* (9. август 1941), 5

В. Б. 1941 г. Двеста сељака у потери за разбојницима који су опљачкали бившег народног посланика, *Ново време* (20. август 1941), 4

В. Б. 1941 д. Зет убио таста из страха да ће он расути цело имање и лишити га наследства, *Ново време* (25. септембар 1941), 4

В. Б. 1941 ђ. Осуђена сеоска лепотица због убиства свога љубавника, *Ново време* (13. јул 1941), 6

В. В. 1941. На две године поправке осуђен дечак који је убио свога друга, *Ново време* (24. јул 1941), 5

В. Ј. 1941 а. Лопови однели сељаку 60.500 динара, *Ново време* (3. јул 1941), 6

В. Ј. 1941 б. Загонетно двоструко убиство у селу Скобаљу, *Ново време* (2. јул 1941), 5

В. Ј. 1941 в. Убиство из освете у селу Лончанику, *Ново време* (26. јул 1941), 4

В. Р. 1941 а. Маскирани разбојник усред дана упао у кућу и однео 45.000 динара, *Ново време* (27. септембар 1941), 4

В. Р. 1941 б. Погинули нападач остао непознат, *Ново време* (10. август 1941), 4

В. Р. 1941 в. Два разбојника побегла из затвора, *Ново време* (14. август 1941), 4

В. Р. 1941 г. Погибија претседника општине у Лисовићу, *Ново време* (1. август 1941), 4

Д. В. 1941. Одједи, *Ново време* (31. јул 1941), 5

Ђ. Ђ. 1941. Разбојник убио жену која га је нахранила, *Ново време* (22. јул 1941), 6

И. А. М. 1941. Све због 300 динара, *Ново време* (1. октобар 1941), 4

И.А.Мил. 1941. Девојка се отровала на гробу свог драгог који се убио због ње, *Ново време* (24. децембар 1941), 4

И. М. 1941 а. Непознати разбојници убили претседника општине који их је пре тога у своје дому угостио, *Ново време* (3. септембар 1941), 4

И. М. 1941 б. За убиство жене и снахе осуђен на вечиту робију, *Ново време* (4. јануар 1942, стр. 6

И. М. 1941 в. Необичан злочин у селу код Аранђеловца, *Ново време* (23. август 1941), 4

К. Б. 1941. Загонетно убиство у близини Ваљева, *Ново време* (28. јун 1941), 4

Л. Р. 1941. Злочинац, који одговара за 40 кривичних дела, убио и опљачкао једну сиромашну жену, *Ново време* (13. септембар 1941), 4

Љ. М. С. 1941. Злогласни разбојник нађен мртав поред своје љубазнице, *Ново време* (6. август 1941), 4

Љ. Р. 1941. Дрско разбојништво, *Ново време* (22. јул 1941), 6

Љ. С. 1941. Из суда, *Ново време* (19. октобар 1941), 6

М. Симић 1941 б. Један занимљив кривични спор пред нишким судом, *Обнова* (5. август 1941), 5

М. Симић 1941 в. Крваво разрачунавање у селу Перутини, *Обнова* (30. септембар 1941), 6

М. В. 1941. Убио тетку која га је лишила наслеђа, *Ново време* (25. јул 1941), 4

М. Ј. 1941 а. Покрадени трговац обећава награду од 5.000 онеме ко прокаже лопове, *Ново време* (14. август 1941), 4

М. Ј. 1941 б. Убијен вођа разбојничке банде који је побегао из затвора у Крушевцу, *Ново време*, (29. август 1941), 4

М. Ј. 1941 в. Усред бела дана убио у општинској канцеларији бившег претседника општине, *Ново време* (7. септембар 1941), 4

М. Ј. 1941 г. Прва свађа између најбољих пријатеља завршила се убиством, *Ново време* (16. август 1941), 4

М. Ј. 1941 д. Љубоморни муж убио из револвера своју младу и лепу жену, *Ново време* (3. август 1941), 5

М. Ј. 1941 њ. Неразјашњено убиство одбегле сељанке, *Ново време* (23. октобар 1941), 4

М. Ј. 1941 е. Из пушке убио пијана човека у свом дворишту, *Ново време* (24. октобар 1941), 4

М. Ј. 1941 ж. Пијани гост убио кафецију ножем, *Ново време* (31. октобар 1941), 4

М. Ј. 1941 з. Кроз нашу земљу, *Ново време* (17. децембар 1941), 4

М. Ј. 1941 и. Сељак из Жупе осумњичен за двоструко убиство, *Ново време* (25. јул 1941), 4

М. М. 1941 б. Разбојници напали на кућу једног сељака и однели му 20.000 динара, *Ново време* (9. јул 1941), 6

М. М. 1941 в. Разбојнички напад на кућу старог свештеника, *Ново време* (29. август 1941), 4

М. М. 1941 г. Љубоморни муж убио своју лепу жену, *Ново време* (16. јул 1941), 4

М. М. 1941 д. Убио друга због два динара, *Ново време* (10. јул 1941), 6

М. М. 1941 њ. Добио је нож у леђа зато што није хтео да игра карте, *Ново време* (10. јул 1941), 6

М. М. 1941 е. Отац судио сину – сеоском убојици, *Ново време* (27. јул 1941), 6

М. М. 1941 а. Одбегли робијаши покушали да изврше разбојнички напад на богатог сељака, *Ново време* (6. јул 1941), 6

М. П. 1941 а. Десет година робије за братоубиство, *Ново време* (24. октобар 1941), 4

М. П. 1941 б. Кажњен вечитом робијом због двоструког убиства, *Ново време* (28. октобар 1941), 4

М. П. 1941 в. Девер страдао због љубавних веза лепе сељанке, *Ново време* (7. август 1941), 5

М. П. 1941 г. У Ђуприји је дозвољено кретање грађана до 19 часова, *Ново време* (22. август 1941), 4

М. Р. 1941. Дрско разбојништво у Кусадку, *Ново време* (22. јун 1941), 5

М. С. 1941 а. Општински деловођа нађен мртав на путу, *Ново време* (27. новембар 1941), 6

М. С. 1941 б. Забрањено коцкање по кафанама у Нишу, *Ново време* (26. децембар 1941), 4

М. С. 1941 в. Злочин у селу Кумареву, *Ново време* (25. новембар 1941), 4

М. С. 1941 г. Злочин непознатих убица у селу Кумареву код Лесковца, *Обнова* (26. новембар 1941), 5

М. С. 1941 д. Стрељање тројице убица, *Обнова* (27. новембар 1941), 4

Обнова (28. новембар 1941), 5. М. Симић 1941а. Три убиства у околини Ниша, *Обнова* (19. јул 1941), 10

М. Симић 1941 б. Један занимљив кривични спор пред нишким судом, *Обнова* (5. август 1941), 5

М. Симић 1941 в. Крваво разрачунавање у селу Перутини, *Обнова* (30. септембар 1941), 6

Непознати аутор, 1941 а. Крађа животних намирница, *Ново време* (11. јун 1941), 4

Непознати аутор, 1941 б. 143 јатака злогласног разбојника Драже Глигоријевића на оптуженичкој клупи, *Ново време* (7. октобар 1941), 4

Непознати аутор, 1941 в. Крвава свађа због једног уверења, *Ново време* (24. јун 1941), 5

Непознати аутор, 1941 г. Ђуп са златом, *Ново време* (21. децембар 1941), 4

Непознати аутор, 1941 д. Обрачунавање међу одбеглим робијашима, *Обнова* (19. новембар 1941), 2

Непознати аутор, 1941 ђ. Убиство једног од најпобожнијих људи у смедеревском крају, *Обнова* (4. децембар 1941), 6

Непознати аутор, 1941 е. Трка пљачкаша за златом, *Обнова* (23. децембар 1941), 8

Непознати аутор, 1941 ж. Похватани разбојници који су у једном селу опљачкали 90.000 динара, *Обнова* (19. децембар 1941), 5

Непознати аутор, 1941 з. Убиство због тестаментa, *Ново време* (8. октобар 1941), 4

Непознати аутор, 1941 и. Освета остављеног удварача, *Обнова* (3. новембар 1941), 4

Непознати аутор, 1941 ј. Судска хроника, *Обнова* (17. новембар 1941), 9

Непознати аутор, 1941 к. Наредба о затварању сеоских кафана, *Ново време* (7. децембар 1941), 5

Непознати аутор, 1941 л. Старешини села разбио лобању човек који је секао општинску шуму, *Ново време* (18. децембар 1941), 4

Непознати аутор, 1941 м. Зет убија таста у свађи, *Обнова* (20. новембар 1941), 11

Непознати аутор, 1941 н. Крвава туча међу Циганима

П. Б. 1941 а. Разбојници отели сељаку 37.000 динара, *Ново време* (30. јул 1941), 4

П. Б. 1941 б. Крв међу браћом: језива драма на селу, *Ново време* (18. јул 1941), 4

П. Б. 1941 в. За убиство брата осуђен на три године затвора, *Ново време* (14. август 1941), 4

П. Б. 1941 г. Злочин једне жене, *Ново време* (31. јул 1941), 5

П. Б. 1941 д. Трагедија у кући једног махнитог домаћина, *Ново време* (17. јул 1941), 5

П. Б. 1941 ђ. За убиство оца – пијанице осуђен на годину дана затвора, *Ново време* (23. септембар 1941), 4

Р. Г. 1941 а. Хајдук Дража Глигоријевић биће ускоро изведен пред суд, *Ново време* (20. јун 1941), 5

Р. Г. 1941 б. Убио љубавницу да га не би одала као хајдучког јатака, *Ново време* (3. јул 1941), 7

Р. Ђ. 1941 а. Једној сељанци лопови украли 10.000 динара док су са њеним сином играли карте целу ноћ, *Ново време* (24. август 1941), 4

Р. Ђ. 1941 б. Непознати разбојници убили су благајника рудника Тресибаба, *Ново време* (25. новембар 1941), 4

Р. Ђ. 1941 в. Разбојници напали угледног сеоског домаћина и однели 38.000 динара, *Ново време* (15. август 1941), 4

Р. Ђ. 1941 г. Крвава туча због потре, *Ново време* (5. октобар 1941), 4

Р. Ђ. 1941 д. Убиство у селу које је мирно живело педесет година, *Ново време* (9. новембар 1941), 4

Р. Ђ. 1941 ђ. Мистериозно убиство у кукурузима, *Ново време* (29. август 1941), 4

Р. Ђ. 1941 е. Загонетно убиство на путу Књажевац–Ниш, *Ново време* (23. новембар 1941), 4

Р. Ђ. 1941 ж. Непознати разбојници убили су благајника рудника Тресибаба, *Ново време* (25. новембар 1941), 4

Р. М. С. 1941 а. У наступу *** грузански обућар избо ножем жену, а затим се обесио, *Ново време* (4. октобар 1941), 4

Р. М. С. 1941 б. Настрадао у крађи оваца, *Ново време* (31. август 1941), 4

Р. М. С. 1941 в. Погинуо чувар шуме у борби са горосечом, *Ново време* (22. јул 1941), 6

Р. М. С. 1941 г. Општински деловођа убијен кроз прозор за својим писаћим столом, *Ново време* (19. септембар 1941), 4

Р. М. С. 1941 д. Линчован убица општинског деловође, *Ново време* (2. октобар 1941), 4

Р. М. С. 1941 ђ. Настрадао у крађи оваца, *Ново време* (31. август 1941), 4

Р. С. 1941. Отишао у посету тетке и опљачкао је, *Ново време* (27. август 1941), 4

Р. Савић 1941. Сељаци ухватили разбојника који је почео да убија по селу и линчовали га, *Обнова* (7. октобар 1941), 4

- С. Г. 1941 а. Крвави разбојнички напад одбеглог робијаша, *Ново време* (22. август 1941), 4
- С. Г. 1941 б. Погибија једног крволочног разбојника, *Ново време* (18. новембар 1941), 4
- С. М. 1941. Породична драма на селу, *Ново време* (5. август 1941), 4
- Т. Р. 1941. Убиство пред сеоском крчком, *Ново време* (23. јул 1941), 4
- Ч. Т. 1941. Циганка „врачара” покрала лаковерну сељанку, *Ново време* (26. јун 1941), 5

ЛИТЕРАТУРА

- Бонџић С. 2020. Жупа у листу *Ново време* 1941. године, *Жуйски зборник* 10/2020, 87
- Јанковић И. 2012. *На белом хлебу: смртна казна у Србији 1804-2002*, Београд: Службени гласник, „Слио”
- Јовановић М. *Језик и друштвена историја: друштвеноисторијски оквири ђодемике о српском књижевном језику*, Београд: *Стубови културе*
- Марјановић В 200. *Иван Бабејић - ђоследњи ђорски цар Хомоља: хајдучија у Хомољу и Звижду, друго доуњено издање*, Кучево: Магнат; Петровац: Књижара Првослав Животић
- Милосављевић О. 2016. *Горски цареви: хајдучија у Чачанском и Рудничком округу у другој ђоловини 19. века*, Чачак: Међуопштински историјски архив
- Недељковић С. 2006. Организовани криминалитет као вишезначна поткултура: хајдучија између грађанске и националне идеологије, и између народне и националне културе, *Гласник Етнографској музеја у Београду*, 70/2006, 235-269.
- Николић К. 2000. Село Србије у рату 1941–1944, *Јуословенски историјски часопис* 1–2/2000, 127–146.
- Николић К. 2002. *Страх и нада у Србији 1941–1944. ђодине: свакодневни животи ђод окупаијом*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
- Николић Р. 2018. *Камена књија ђредака: о најђисима са надђробних сђоменика зађадне Србије, друго доуњено издање*. Чачак: Народни музеј
- Перишић М. 1998. *Ваљево, ђрад у Србији крајем XIX века: (1870–1903)*, Београд: Институт за новију историју Србије; Ваљево: Скупштина општине
- Пешић М. 2020. Развој појма дискурса као инструмента критичке друштвене анализе, *Социолошки ђређлеђ* 4/2020, 1260–1278.
- Ристановић Р. 2015. „Комунистичка неман”: извештавање колаборационистичке штампе о Народноослободилачком покрету, *Колаборационистичка шђамђа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић, Београд: „Филип Вишњић“, 159–190.
- Ристовић М. 2004. Изопачени град у идеологији српских колаборациониста: 1941–1945, *Нова српска ђолиђичка мисао* 1–4/2004, 67–79.
- Стојановић А. 2015. *Идеје, ђолиђички ђројекђи и ђракса владе Милана Неђића*, Београд: Институт за новију историју Србије
- Стојановић А., Мраовић М. 2015. Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату, *Колаборационистичка шђамђа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић, Београд: „Филип Вишњић“, 17–88.
- Тимотијевић М. 2006. Запуштен виноград Господњи: религиозност у чачанском крају током XX века (први део), *Зборник радова Народной музеја XXXVI/2006*, 191–248.
- Тимотијевић М. 2012. *Модернизација балканској ђрада: (1944–1989): комђарђивна анализа развоја Чачка и Блађевђрада у ђђохи социјализма*, Чачак: Народни музеј
- Тимотијевић М. 2014, У Краљевини Југославији 1918–1941, *Рудник: шђађђ висина*, ур. Борисав Челиковић, Милојко Кнежевић, Београд: „Службени гласник РС“, 409–433.
- Тимотијевић М. 2018. *Злађђо чейђника и ђарђђизана: деконђђрукђија једној мђђа: финансије и ођђђор окупађђору у Србији и Јуђославији 1941–1945*, Београд: „Службени гласник РС“

- Aleksić D, Vidić L. 2014. Analiza sadržaja vesti u 'Malim novinama' Pere Todorovića, *CM: Communication Management: časopis za upravljanje komuniciranjem*, 32/2014, 83–106
- Berk P. 2002. *Istorija i društvena teorija*, Beograd: „Equilibrium”
- Čemblis V. 2009. Zločin i delinkvencija, *Enciklopedija društvenih nauka, tom 2, (N–Ž)*, pr. Adam Kuper, Džesika Kuper, Beograd: „Službeni glasnik RS”, 1555–1557.
- Đermati Š, 2009. *Hajdučka vremena u Srbiji*, Pančevo: Istorijski arhiv
- Garland D. 2009. Društvena kontrola, *Enciklopedija društvenih nauka, tom 1 (A–M)*, pr. Adam Kuper, Džesika Kuper, Beograd: „Službeni glasnik RS”, 156–161.
- Ignjatović Đ. 2007. Zločin, *Sociološki rečnik*, pr. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović, Beograd: Zavod za udžbenike, 668–670.
- Ignjatović Đ. 2019. *Kriminologija*, Beograd: Pravni fakultet
- Koen S. 2009. Kriminologija, *Enciklopedija društvenih nauka, tom 1, (A–M)*, pr. Adam Kuper, Džesika Kuper, Beograd: „Službeni glasnik RS”, 666–670.
- Matić M. 1996. U službi okupatora: osnovne teme u kvislinškoj štampi u Srbiji 1941. godine, *Istorija 20. veka* 1/1996, 59–72.
- Mišambled R. 2015. *Istorija nasilja: od kraja srednjeg veka do danas*, Novi Sad: „Akademska knjiga”
- Mladenović I. 2017. Naučno-istorijski aspekti korišćenja analize diskursa u društvenim istraživanjima, *Sociologija* 1/2017, 5-23.
- Petranović B. 1992. *Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945*, Beograd: Vojnoizdavački zavod
- Spasić I. 2004. *Sociologija svakodnevnog života*, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
- Tompson K. 2003. *Moralna panika*, Beograd: „Clio”

MILOŠ TIMOTIJEVIĆ
National Museum Čačak

“BLOOD AMONG BROTHERS”:
ARTICLES IN COLLABORATIONIST NEWSPAPERS ON CRIME
IN THE VILLAGES OF OCCUPIED SERBIA IN 1941

Summary

Criminal behaviour has various causes and has been present in all human communities and historical epochs. The occupation of Serbia in 1941 was very cruel, but it did not have a significant influence on the interruption of offences or the reduction of murders in rural areas. Collaborationist newspapers regularly reported on all types of crime, and their way of shaping news did not follow the official ideology grounded on extolling the positive characteristics of peasants, the desirable national ideal. The cruel everyday life in villages was presented without restrictions, and the form of short news did not allow additional comments, value judgments and suggestion of solutions. A terrifying picture of Serbian village, occasionally truly dark and bloodthirsty, was unobtrusively presented although the collaborationist newspapers did not even report about all criminal acts. News about thefts is rare, family violence is not frequently mentioned, while rapes are totally avoided. What is also perceptible is skirting around the explanations regarding deeper causes of existence of crime in villages, except in such obvious cases as fights over inheritance or property lines. Neither was a debate on possible social determinism opened at a rudimentary level nor was the profile of criminals emphasized – in order not to incite moral panic in the society. Putting forward ethical judgments and qualifications is noticeably avoided, and the propaganda construction of negative heroes and those disturbing desirable reality – using the example of numerous criminals who acted in rural regions of occupied Serbia – was absent, too.

ТАПИЈА

Судски протокол Жижић актом својим

од 10. септембра 1902 године № 10149 јавио суду овом, да је за наплату

350 динара теретне своје дуге а на

дан 30. Јуна 1902 године изложио јавној продаји непокретно имање

Стевана Марковића из Краљево

и то: Земљиште у Краљевоу судбинској улици на
којој се налази кућа и шатор са двориштем и садом
који се граничи и има простора и то:

Од истока до куће и шатора Танасија Милошевића
оуд. (87.55) осамдесет седам метара и
петдесет и пет центиметара.

Од запада до куће и шатора Саве Радовановића
оуд. (87.55) осамдесет седам метара и
петдесет и пет центиметара.

Од севера до малог саркара (19) ширине
јесте метара и

Од југа до малог саркара (19) ширине
јесте метара и пет центиметара.

и исто уступио у својину Теодору Милошевићу из Краљево
за 3701.00 динара, као највећу цену дашем.

На основу § 489. грађ. суд. пост. првог апелационог краљевског
издајући ову тапију купицу Теодору проглашава га за правога сопственика купиљеног
имања тако да са истим по својој вољи располагати може.

Од теретне своје дуге Стевана Марковића суда Б. Невског
1902 године у Краљевоу № 28282

Писар,
Милош Јурић
Милош М. Јурић

Председник суда,
Стеван Милошевић

Стеван Милошевић